

Les caractéristiques des entreprises familiales, quelle influence sur les décisions d'investissement ? : Un essai d'exploration théorique

The characteristics of family businesses, what influence on investment decisions ? : An essay of a theoretical exploration

Hiba El Majhed, (Doctorante)

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche et D'Études en Management des Organisations et Droit de l'entreprise "LIRE-MD"
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech
Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc

Sidi Mohamed Rigar, (Enseignant-Chercheur)

Directeur du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches et d'Études en Management des Organisations et Droit de l'Entreprise LIRE-MD.
Faculté des Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech
Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc

Adresse de correspondance :
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Adresse : Daoudiate B.P. 2380, 40000 Marrakech
Cadi Ayyad
Maroc, Marrakech
40000
Tél : (+212) 524 437 741 / (+212) 524 434 814
Fax : (+212) 5 24 43 44 94.
hibaelmaj@gmail.com

Déclaration de divulgation :
Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :
Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article
El Majhed, H., & Rigar, S. M. (2020). Les caractéristiques des entreprises familiales, quelle influence sur les décisions d'investissement ? : Un essai d'exploration théorique. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 1(3), 169-182.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4282064>

DOI: 10.5281/zenodo. 4282064

Published online: November 20, 2020.

Copyright © 2020 – IJAFAME

Les caractéristiques des entreprises familiales, quelle influence sur les décisions d'investissement ? : Un essai d'exploration théorique

Résumé

La recherche sur la prise de décision au sein des entreprises familiales représente une tâche assez particulière et critique. Cette recherche vise à approfondir davantage le phénomène de la prise de décision stratégique précisément celles qui se rapportent aux choix d'investissement au sein des firmes familiales tout en mettant la lumière sur leurs caractéristiques. Depuis ces dernières années, les recherches sur la prise de décision ont connu un accroissement remarquable surtout après l'intégration des facteurs comportementaux comme variable influente, ce qui a par défaut engendré le rejet du constat de la rationalité des décideurs. Néanmoins, il existe un gap dans la littérature lorsqu'il s'agit de la compréhension de ce phénomène dans le contexte des entreprises familiales, malgré le fait que ces dernières ont beaucoup de caractéristiques et sont uniques dans leurs genres par rapport aux entreprises non familiales, il est important de souligner qu'il reste beaucoup à faire concernant cette discipline. Notre recherche vise alors à faire une exploration théorique en essayant d'exposer les caractéristiques de l'entreprise familiale qui donnent naissance à un degré de subjectivité prédominant implicitement lors de la prise de décisions d'investissement.

Mots clés : Entreprise familiale, Prise de décision, Décision d'investissement

Classification JEL: M

Type de l'article : Article théorique

Abstract

Research on decision-making in family businesses is a rather special and critical task. This research aims to deepen the phenomenon of strategic decision-making precisely those related to investment choices within family firms while shedding light on their characteristics. In recent years, research on decision-making has increased remarkably, especially after the integration of behavioral factors as an influential variable, which has by default led to the rejection of the findings of rationality of decision makers. However, there is a gap in the literature when it comes to understanding this phenomenon in the context of family businesses, despite the fact that the latter have many characteristics and are unique in their genders compared to non-family businesses, it is important to note that much remains to be done regarding this discipline. Our research then aims to make a theoretical exploration by trying to expose the characteristics of the family business that give rise to a predominant degree of subjectivity that implicitly influence the investment decisions.

Keywords: Family business, Decision-making, Investment decisions

JEL Classification : M

Paper type: Theoretical Research

1. Introduction

Les entreprises familiales sont devenues un objet de recherches préoccupant plusieurs chercheurs depuis ces dernières décennies (Sharma 2004, Aguilera 2014, Xi et al 2015).

Les différents résultats empiriques émanant des différentes études indiquent que la concentration de la propriété entre les mains des membres familiaux surtout pour les entreprises non cotées, octroie à cette catégorie d'entreprises certaines spécificités qui donnent naissance à un ensemble de problématiques et de questions intéressantes pour décider de lancer des études visant leur confrontation au terrain (Lang 2002).

Au sein d'une entreprise familiale, les émotions sont toujours priorisées devant tout. Elles émanent de l'affection que portent les membres de la famille envers leur affaire, et comme l'émotion elle-même contrôle le comportement humain, l'organisation ainsi que les décisions y afférentes de son management se trouvent influencées par des biais de nature cognitifs (Astrachan 2008). Il est nécessaire de noter que les décisions les plus pesantes sur l'avenir de l'entreprise sont celle d'ordre stratégique (Giuliano 2015), dans ce contexte ces dernières sont prises exclusivement par les leaders familiaux. Partant de ce constat, les décisions d'investissement se trouvent prises en se basant sur non uniquement des déterminants financiers comme le stipule la théorie financière classique, mais aussi en incluant des déterminants cognitifs positifs qu'ils soient ou négatifs découlant des spécificités de l'entreprise familiale.

Investir est une décision qui pèse lourdement sur l'avenir de la firme, les décideurs sont amenés à faire les bons choix de projets pour tirer la performance de leur affaire vers le haut. Par conséquent au sein d'une entreprise familiale, la prise de ce type de décision n'est en aucun cas facilement cernable. En effet, les décideurs se posent devant un ultimatum qui consiste à choisir entre une maximisation de la rentabilité afin d'accroître les résultats (Villalonga et Amitt, 2006), ou un maintien de la richesse socio-émotionnelle existante grâce à la confrontation des membres de la famille (Zellweger et Astrachan 2008). Néanmoins, l'objectif des propriétaires et managers de l'affaire n'est pas d'opter pour l'une et de laisser tomber l'autre, plutôt que de choisir un positionnement idéal consistant à atteindre les deux à la fois, en l'occurrence, faire un arbitrage qui permettra d'atteindre en parallèle les objectifs de l'entreprise et ceux de la famille. La question qui se pose est la suivante : est-ce qu'en réalité l'arbitrage effectué est toujours bien réfléchi et équilibré ? Cette question devrait probablement faire objet des études empiriques à travers une démonstration ou une analyse pratique.

Dans cet ordre d'idées, les décisions d'investissement sont influencées par plusieurs variables dont la majorité est apparue à travers l'implication des membres de la famille dans la décision. En effet, cette réalité emprunte une approche subjective (Tversky 1979) qui peut être la cause d'une mauvaise décision, ou encore d'une bonne décision, mais hasardeusement prise (Olsen et March 1972).

Cette recherche vise à explorer théoriquement la spécificité des entreprises familiales et l'influence qu'elle a sur les décisions d'investissement. Comme ça était évoqué précédemment, ces décisions sont prises en incluant différents déterminants dans le cadre des firmes familiales, ces derniers sont influencés par le contexte. Ainsi, il est apparu très intéressant de capitaliser les recherches antérieures pour essayer de répondre théoriquement à la question de recherche suivante : **Comment les caractéristiques des entreprises familiales influencent-elles les décisions d'investissement ?**

Afin de répondre à cette question, nous allons commencer par définir les concepts clés, ensuite nous allons procéder à une capitalisation de quelques travaux antérieurs et théories potentielles à apporter des réponses à la question principale. En dernier lieu, nous allons tenter de relater les perspectives pour les recherches futures.

2. Revue de littérature

2.1 Une controverse autour de la définition de l'entreprise familiale

Nombreux sont les chercheurs dans différents domaines qui se sont intéressés à l'émergence de la notion de l'entreprise familiale, malgré l'inexistence d'une définition universelle ou standard pour sa caractérisation, il y a eu des tentatives de propositions de définitions en appréhendant un seul ou plusieurs critères pour spécifier ces firmes ce qui a été très enrichissant.

Alcorn (1982) ; Landsberg, Perrow et Roglosky, (1988) par exemple avaient retenu le critère de propriété, c'est-à-dire qu'une entreprise familiale est celle dont le capital est détenu par la seule famille. Quant à Keppner, Beckhard R et Dyer J (1983), le critère de base était celui du fait que la famille soit impliquée dans le management de l'entreprise, et enfin pour Churchill et Hatten (1987) l'aspect de la transmission était celui qui permettait de définir l'entreprise familiale, à savoir le fait que les fondateurs aient cette volonté de transmettre leurs entreprises aux générations qui suivent pour garantir une survie maximale de leurs organisations.

Ces différents auteurs se sont basés sur une approche unie-critère, d'autres tels Rosenblatt (1985) et Handler (1989) stipule que l'entreprise familiale est une entreprise qui est à la fois détenue, mais également dirigée par un ou plusieurs membres de la famille.

D'autres auteurs tels Allouche et Amann (1995), Glueck et Mesonse (1980), Leach (1990) se sont basés dans leur définition sur une confrontation de plusieurs critères à savoir : la propriété, le contrôle, le management et enfin la succession.

Selon la Commission Européenne l'entreprise familiale est définie ainsi : « *On dit qu'une entreprise est familiale si la majorité des droits de vote est détenue par la ou les personnes physiques qui ont créé l'entreprise, ou par la ou les personnes physiques qui ont acquis le capital de l'entreprise, ou bien leur conjoint, parents ou enfants ou encore par les héritiers directs de leurs enfants.* » .

Selon Arrègle et al. (2004) ; Mahmoud-Jouini et al. (2010) ; Lwango et Coeurderoy (2011) ; Berger-Douce et Deschamps (2012) ; Blondel (2012) ; Coeurderoy et Lwango (2012, 2014) ; Lanoux (2015), l'entreprise familiale est définie comme étant celle dont le pouvoir et la propriété sont concentrés entre les mains de la famille, en addition au fait que cette dernière vise à avoir plus d'autorité et à maintenir les liens sociaux à travers son capital social.

La diversification dans les définitions des entreprises familiales vient du fait que ces dernières intègrent plusieurs critères et peuvent prendre plusieurs formes. En admettant que nous puissions approfondir plus les définitions de l'entreprise familiale, il est nécessaire de tenir en compte que ce qui importe réellement c'est le fait que ces firmes ont plusieurs caractéristiques qui font d'elles des organisations uniques dans leur genre et contribuent à une ouverture de l'appétit des chercheurs pour en creuser davantage et faire avancer plus de définitions incluant plusieurs critères de spécification.

2.2 Les caractéristiques des entreprises familiales

Selon une étude qui a été effectuée par le KPMG en novembre 2016, les caractéristiques des entreprises familiales sont uniques et leur appartiennent à elles seules, elles permettent d'expliquer leur réussite, nous y trouvons :

2.2.1 La vision penchée sur le long terme

Le succès des entreprises familiales réside dans le fait qu'elles ont la capacité de concilier entre leurs passé, présent et futur, leurs décisions dépendent de leur expérience (Mosakowski et Earley, 2000). L'orientation de ces firmes dans le long terme privilégie le futur au détriment de l'instant présent ou proche, elles sont connues pour mettre en priorité des objectifs projetés dans l'avenir (Lumpkin et al. 2010). Ceci s'explique par le fait que cette catégorie d'entreprises met en avance des buts non économiques, tels par exemple : la favorisation de la richesse socio-émotionnelle, le maintien des relations personnelles ainsi que la réussite de la transmission qui requiert par défaut le penchement vers le long terme.

Les propriétaires de l'entreprise tendent généralement à viser de maintenir leurs affaires le plus longtemps possible, pour ce faire ils n'hésiteront pas à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place les stratégies adéquates pour sa solidification. Dans leur orientation à long terme, les entreprises doivent donner une très grande importance à la variable future et tout ce qui tourne autour, mais cette dimension ne constitue pas la seule et unique variable à prendre en considération, de nombreux chercheurs tels (Bearden, Money, & Nevins 2006) avaient suggéré d'ajouter la persévérance et la continuité comme dimensions supplémentaires pour expliquer ce constat dans le cadre des entreprises familiales.

2.2.2 Une prise de risque modérée

La concentration de l'actionnariat entre les membres de la famille facilite la prise de décision au sein des entreprises familiales. De plus que la vision de ces entreprises se penche plutôt sur les rendements futurs, elles n'ont pas à prendre davantage de risque pour accroître leur croissance actuelle. Les actionnaires et les dirigeants sont plus patients quant à leur démarche de prise de décision, et mettent en priorité la stabilité de leurs affaires familiales au détriment des retombés positifs qu'ils soient ou négatifs des décisions risquées.

2.2.3 Une gouvernance adaptée

La gouvernance est un déterminant de la bonne performance de l'entreprise, notamment pour les organisations familiales, elles doivent impérativement faire la distinction entre l'affaire et la famille, à partir de ce moment elles donnent davantage de l'importance à leur façon de gouverner et spécialement aux différents mécanismes nécessaires pour séparer entre la structure de propriété et celle de management. L'étude qui a été faite par le cabinet d'audit KPMG, avait dégagé le fait que la bonne gouvernance au sein des entreprises familiales leur permet d'atteindre les objectifs de la famille et de l'entreprise parallèlement.

2.3 Les objectifs prioritaires des entreprises familiales

En se basant sur les apports de la littérature, les objectifs des entreprises familiales peuvent être distingués entre :

2.3.1 Une propriété familiale à maintenir

Ce qui est le plus signifiant chez les entreprises familiales dans la littérature c'est la présence de la famille et le maintien en permanence du contrôle de l'entreprise (Lee et Rogoff, 1996).

Cette domination de la famille est susceptible d'influencer les objectifs de l'entreprise, mais ceci peut varier d'une organisation à une autre (Astrachan, Klein, et Smyrniotis, 2002; Chrisman et al., 2012; Klein, Astrachan et Smyrniotis, 2005). Cette variation est une conséquence du degré d'intégration des membres de la famille dans l'entreprise, de leur expérience du moment où il y a présence de plus d'une génération. (Klein et al., 2005). Le contrôle familial permet aux propriétaires d'avoir l'habileté de prendre des décisions très particulières¹ (Chrisman et al. 2012), à savoir par exemple la conservation du pouvoir de propriété, la garantie de l'emploi des membres de la même famille ainsi que les décisions liées à la succession (Olsen et al., 2003, Sharma, 2004).

Afin d'aboutir à cette fin, les propriétaires familiaux s'impliquent davantage dans l'entreprise à travers le management, la gouvernance ainsi qu'en se servant de leur pouvoir (Olseon 2003).

Cette soit pour conserver la propriété de l'entreprise le plus longtemps possible est un objectif qui peut se traduire en quelque sorte par la conservation de l'héritage familial tout au long des décennies.

2.3.2 Une richesse émotionnelle familiale à faire durer

L'objectif principal de la famille est de créer en continu une richesse socio-émotionnelle qui se définit ainsi « C'est l'investissement affectif des membres de la famille propriétaires dans

¹Traduction des auteurs

l'entreprise familiale », et c'est ainsi que le maintien des bonnes relations entre les membres de la famille en constitue une priorité (Davis et Stern, 1980).

Sans émotion et sans affectivité la famille subira le danger de séparation et ainsi de désintégration, l'entreprise sera sous l'égide d'autres personnes qui auront des intérêts autres que de conserver l'entreprise pour la famille. La valeur qu'apporte l'émotionnel à l'affaire de la famille est dotée d'une très grande importance, du moment où ça permet de garantir la continuité quant à la dynastie familiale ainsi que de transférer la culture de l'entreprise aux générations qui suivent (Zellweger et al., 2012).

La cohésion, le support mutuel, la loyauté ainsi que l'harmonie sont au cœur des objectifs de ces entreprises (Astrachan et Jaskiewicz, 2008; Chrisman et al., 2012; Pieper, 2007; Sharma et al., 2001; Sharma and Manikuttu, 2005; Sorenson, 1999; Zellweger et al., 2013).

Le renforcement de l'ensemble de ces principes se fait à travers la veille sur le maintien en permanence des liens émotionnels familiaux que les membres ont l'un envers l'autre.

2.3.3 Une richesse financière :

Certes l'entreprise familiale met en priorité des buts non financiers, mais ceci n'empêche que cette dernière vise à atteindre également des objectifs pécuniaires en tenant en considération le degré de dépendance entre la famille et l'entreprise². L'entreprise permet de dégager des revenus et des bénéfices garantissant au minimum une sécurité financière pour la famille. Ainsi, le capital investi par cette dernière octroie un degré de confiance et de sécurité qui constituent un soubassement nécessaire pour dégager la profitabilité des bénéficiaires dans le long terme (Villalonga et Amitt, 2006).

La gouvernance de l'entreprise est un moyen en faveur des membres de la famille qui se partagent le pouvoir de s'assurer que leur entreprise pourra survivre le plus longtemps possible, d'être performante financièrement de génération en génération, mais aussi de répondre aux besoins de toutes ses parties prenantes tout au long de son existence et enfin de créer continuellement de la valeur financière.

Ainsi en prenant en considération l'ensemble des caractéristiques et les objectifs des firmes familiales, il est nécessaire de traiter la question de prise de décision dans ce contexte.

2.4 La prise de décision entre objectivisation et subjectivisation

Les décideurs au sein des entreprises familiales quelle que soit leur taille, font face continuellement à des situations où ils doivent prendre des décisions, allant de celles qui se positionnent au niveau opérationnel caractérisées par leur répétitivité définies aussi comme décisions routinières, à celles qui ont une plus grande importance et le plus de retombés sur le long terme se situant à leur tour au niveau stratégique.

Au sein d'une entreprise familiale, les décideurs sont généralement les propriétaires, tout en accomplissant leur tâche, ils sont amenés à être flexibles, précis, rationnels et rapides face aux changements (Adiandari 2014). En creusant dans la littérature sur cette catégorie d'entreprises, la majorité des recherches se sont focalisées sur des problématiques liées à la succession (Sund 2001), à la structure du capital (Mathews et al 1994) ...etc. Néanmoins, il est nécessaire de reconnaître le gap existant quand il s'agit des tentatives de compréhension du phénomène de la prise de décision stratégique au sein de ces organisations.

Certes, depuis des décennies la question sur la prise de décision a été sujette de débat, l'évolution des recherches a permis de passer d'une situation où l'homme était caractérisé d'économique, de calculateur et de rationnel à une autre situation plus réaliste qui remet en question toutes ces constatations (Simon et Tversky et al 1993), mais rares sont les études qui se sont consacrées en globalité au positionnement de cette variable dans le contexte des entreprises familiales.

² C'est-à-dire si la famille dépend financièrement fortement de son entreprise ou pas.

L'unicité dans la manière avec laquelle les gouverneurs intègrent les informations dans un consensus pour décider (Hitt et Sirmon 2003) est née du fait que la famille est impliquée dans le management et la gouvernance de l'affaire (De Massis 2015), ainsi tout ce qui se rapporte à cette dernière influence les décisions.

Ce qui différencie les entreprises familiales des autres catégories d'entreprises est bien évidemment l'affect qui se crée grâce à l'interaction entre la famille et la firme, la richesse socio-émotionnelle qui s'instaure en l'occurrence est intégrée comme variable incontournable lors de la prise de décision (Filser et Al 2017).

Tableau 1 : Opposition des objectifs de la famille et ceux de l'affaire

Famille	<ul style="list-style-type: none">- Basée sur l'émotion- La bienveillance- Le partage- La confiance- La durée de vie de ses membres
Les affaires	<ul style="list-style-type: none">- Sans émotion- Efficacité ou disparition- Rationalité

Source : Witherside et Brown 1991

Les émotions s'incorporent indirectement au sein des entreprises familiales (Berrone 2012), Stewart et Hitt (2012) avaient distingué entre les entreprises familiales et non familiales du fait que les premières raisonnent sur la base des émotions, des préférences et de l'intuition ce qui est en parfaite opposition aux deuxièmes qui s'orientent plus vers la maximisation des analyses et de la rationalité (Astrachan 2008).

L'intégration des émotions lors de la prise de décision peut être considérée comme une arme à double tranchant, si l'affection permet aux membres de la famille gestionnaires de l'affaire de rester soudés face aux moments de crise, l'implication des émotions et des préférences en priorité pour décider les projets d'investissements peut coûter à l'entité et aux actionnaires familiaux l'indépendance ce qui va à l'encontre de leurs objectifs et finalités.

Le peu d'études qui ont été faites et qui ont exposées le style de décision au sein des entreprises familiales nous ont permis d'élaborer une grille de lecture présentée ci-dessous afin de présenter l'état de l'art de la manière avec laquelle les décisions stratégiques sont prises au sein des entreprises familiales et les facteurs les influençant. Notons que les travaux qui ont été sélectionnés constituent un résumé de la documentation, en addition d'être les plus attrayants et les plus qualitatifs :

Tableau 2 : État de l'art de la prise de décision stratégique dans le contexte des entreprises familiales

	<i>Concepts</i>	<i>" L'entreprise -Familiale- "</i>	<i>"Subjectivité"</i>	<i>"Processus décisionnel"</i>	<i>"Influence du décideur"</i>
Date de publication	Auteurs	<i>Positionnement de la famille vis-à-vis des décisions long-termistes</i>	<i>Influence du système de valeurs, des préférences, du cognitif, des caractéristiques de l'EF et facteurs comportementaux sur la prise de décision</i>	<i>L'existence d'un processus de prise de décision</i>	<i>La vision entrepreneuriale du gouverneur et degré de prise du risque lors de la prise de décision</i>
2018	<i>Duarte Pimentel, Marc Scholten, Joao Pedro Couto</i>	L'importance de maintenir la solidité des relations entre les membres de la famille ainsi que de conserver la richesse socio-émotionnelle engendre un besoin de veiller sur la rationalité lors de la prise de décision.	Tout en essayant de prendre des décisions optimales, les décideurs se trouvent plutôt et souvent en train de faire de leurs intuitions et expériences des supports prioritaires.	"La famille joue un rôle important dans le processus décisionnel. Elle veille sur sa mise dans un cadre analytique, logique et raisonnable, car les retombés de la décision impacteront non seulement la firme, mais aussi la famille."	Les décisions sont prises rapidement et parfois sans mesures de sécurité ce qui s'explique par l'imposition du caractère entrepreneurial des dirigeants.
<i>Duarte Pimentel, Marc Scholten, Joao Pedro Couto, "Fast or slow? Decision-making styles in small family and nonfamily firms", Journal of Family Business Management 8(2), April 2018, 113-125.</i>					
2018	<i>Andreas Kallmuenzer, Mike Peters</i>	Lors de leur prise de décision stratégique, les dirigeants familiaux priorisent tous les objectifs à long terme qui permettront de maintenir la richesse socio-émotionnelle afin de la transmettre d'une génération à une autre.	Les gouverneurs intègrent les salariés externes dans le processus décisionnel tant que leurs avis sont conformes aux objectifs socio-émotionnels de la famille.	Le processus de prise de décision stratégique est incrémenté et se met en place naturellement, il n'est pas nécessairement structuré et planifié.	L'orientation entrepreneuriale de la famille ne revête pas le caractère standard, la vigilance quant aux risques et autres variables ont tendance à varier d'une génération à une autre.
<i>Andreas Kallmuenzer, Mike Peters, "Strategic decision-making in family firms: an explorative study", European Journal of International Management, September 2018, 12(5/6)</i>					
2013	<i>Aleksandra Stoilkovska</i>	Quand il s'agit des décisions importantes, les gouverneurs ne se dotent que de leurs valeurs, principes et préférences rejetant ainsi les règles objectives mises en œuvre dans l'organisation.	Les décideurs membres de la famille ne sont souvent pas conscients des barrières imposées par leurs émotions. Ils trouvent beaucoup de difficultés à les dissimuler, ce qui a tendance à les empêcher de prendre les décisions raisonnables.	Les décisions sont prises sur la base d'un consensus d'arguments.	La décision finale revient au propriétaire de l'entreprise, pas de collectivisme.
<i>Stoilkovska, Aleksandra, Violeta Milenkovska, and Gordana Serafimovic, "The influence of family relations on decision making in family businesses", UTMS Journal of Economics, 2013, 4 (1), 17-26</i>					

Source : Auteurs

Cette grille permet de souligner davantage que la présence de la famille a une très grande influence sur la prise de décisions stratégiques.

Les décideurs sont les membres de la famille et ne peuvent pas s'en lasser de l'affection qu'ils ont envers leurs affaires et les uns envers les autres aussi. Par conviction, ils sont conscients de l'importance de prendre des décisions rationnelles pour atteindre les objectifs de l'entreprise et survivre au maximum possible. Mais en réalité comme l'être humain est subjectif par sa nature, ainsi que l'entreprise familiale est le contexte le plus riche en caractéristiques, systèmes de valeurs et préférences, la démarche de décision se trouve influencée par des facteurs comportementaux. De surcroît, il est primordial d'intégrer les facteurs humains dans la compréhension des déterminants derrière la prise de décision stratégique, en plus de souligner que l'amont de la décision est indéniablement influencé par les persuasions du décideur, ses visions, ses émotions, son intuition et son degré d'aversion au risque. Cette constatation a autant de conséquences lorsqu'il s'agit des décisions stratégiques notamment celles d'investissement.

Sa planification est généralement influencée par le passé de l'investisseur, son expérience vis-à-vis des profits réalisés ainsi que ses suppositions des gains potentiels émanant des différentes opportunités qui se sont présentées devant lui. Selon Harcourt et al (1967) l'entrepreneur lors de la planification de ses investissements prend obligatoirement en compte sa rentabilité espérée, mais en contrepartie d'un risque, en plus de son coût de financement qu'il devra supporter. Ceci dit, selon cet auteur, lorsque la rentabilité espérée de l'investissement dépasse largement son coût avec une marge de couverture du risque, il serait dans la position adéquate pour lancer le processus d'investissement et décider de mettre en œuvre ce projet.

La décision de l'investisseur au sein de l'entreprise, notamment celle d'investir ou pas est dotée d'une grande subjectivité, sa décision dépend essentiellement du coût qu'il devra supporter s'il décide de lancer le processus, en plus de ses propres connaissances en la matière et enfin de sa perception du risque, ce dernier point est purement subjectif du moment où ça diffère d'une personne à une autre. C'est également un élément clé et décisif pour la continuité de l'entreprise, une décision bâclée ou prise aléatoirement peut lui causer un dangereux détournement de situation. L'auteur avait précisé que lors de l'évaluation des investissements, il est nécessaire de choisir les indicateurs adaptés aux spécificités et à la nature du projet en plus de recenser l'ensemble des informations détenues par le preneur de décision.

2.4.1 La théorie des perspectives : Un point de référence pour trancher

Cette théorie a tenté d'introduire l'approche comportementale pour exposer son impact sur les décisions d'investissement (Smith et al 2003, Mishra 2000 et Zahra 2005).

Les détenteurs de l'entreprise sont connus pour être très influencés par les points de références -en matière d'expérience dans les gains réalisés à travers des projets antérieurs- dans leurs décisions d'investissement, pour cette raison, les membres familiaux privilégieront une perte de rendement au détriment d'une perte de contrôle de leur entité (Tversky et al 1988).

Dans la littérature, les directeurs familiaux ont plus de préférence pour l'indépendance de leur entreprise (Zellweger 2005), cette préférence est un déterminant pour l'investissement du moment où le choix sera fait sur cette base. Ceci sous-entend l'idée que si un projet d'investissement fera perdre à l'entreprise son contrôle et son indépendance, les décideurs familiaux n'hésiteront pas à le rejeter malgré qu'il soit porteur de gains et de marges.

Selon Ritter (2003), cette théorie se concentre sur les choix dans un univers incertain, elle vient critiquer les autres théories de décision qui se basent sur une approche rationnelle qui supposent que les décideurs face au risque sont des calculateurs et choisissent une alternative de la manière la plus objective possible.

Lorsque Daniel Kahneman et Amos Tversky ont mis dans les années 80 en avance cette théorie, la donne a changé pour s'orienter de plus en plus vers une dimension plus

comportementale et plus humaine afin d'expliquer la conduite des investisseurs face aux projets d'investissement qui leur sont présentés.

Le processus de décision comporte plusieurs acteurs impliqués, ce parmi les dirigeants qui peuvent être en majorité ceux à qui reviendra la décision finale, par conséquent il est nécessaire de donner plus d'attention à cette réalité en se concentrant sur leur propre perception du risque et propres préférences.

Ces derniers sauf sous un contrôle bien maîtrisé des actionnaires à travers les mécanismes de gouvernance, ont tendance à s'exposer énormément au risque pour but de gagner plus, ceci peut s'expliquer par le fait que leur existence au sein de l'entreprise est limitée et donc tenteront d'améliorer leurs images à travers l'accroissement de la rentabilité en étant moins prudents.

Selon les principes de la finance des entreprises, les décisions d'investissement devraient en principe être prise en déterminant les rendements et en choisissant le projet le plus rentable, mais cela est-il suffisant pour comprendre la réalité autour des déterminants derrière le choix d'investissement ?

Les observations pratiques avaient une réponse négative à cette problématique, et estiment que les décisions d'investissement sont affectées aussi par l'attitude des dirigeants ou des PDG, en général les preneurs de décision d'investissement ce qui prouve qu'elle est loin d'être rationnelle.

Quand cette théorie est appliquée dans le cadre des investissements à long terme entrepris par les dirigeants de l'entreprise, la performance de tels décisions est évaluée en se basant sur un point de référence. Selon Kahneman et Tversky (1992), si l'entreprise dépasse son point de référence, elle peut considérer qu'elle se trouve dans un domaine de gain, dans le cas contraire l'entreprise peut comprendre qu'elle se situe dans un domaine déficitaire puisqu'elle est au-dessous de la moyenne - point de référence-.

La théorie des perspectives explique également que les individus sont averses à la perte par leur comportement, ils ressentent cette crainte de perdre, mais ils trouvent un plaisir de gagner, les 2 théoriciens avaient testé la validité de cette constatation, et ont estimé comme résultats que l'individu ressent deux fois plus la peine de perdre que le plaisir de gagner ce qui explique cette sensation d'aversion au risque.

Selon Leary et Roberts (2004), les entreprises familiales affectent plus leurs décisions d'investissement par leurs comportements et attitudes. Leurs préférences qui tendent généralement vers : La conservation du contrôle, la maîtrise du risque, la réalisation des objectifs long-termistes telles la succession et la création de la valeur, les poussent à les mettre comme étant des déterminants lors des choix d'investissement, d'ailleurs c'est un point de divergence entre les entreprises familiales et les entreprises non familiales.

En addition, les investissements de l'entreprise sont connus pour être influencés par l'environnement, ceci est une contrainte pour l'investisseur qui ne pourra pas mesurer minutieusement le rendement de ses capitaux investis en raison de l'asymétrie d'information qui reine. En conséquence de cette incertitude subie, le risque lié au projet est un facteur influençant le bon déroulement du processus³ (Avram et al 2009). L'existence d'un risque potentiel sous-entend qu'il existe une incertitude liée à la possibilité de non-recouvrement du coût de l'investissement et comme résultat ne pas réaliser des profits.

La décision d'investissement n'est pas aussi facile à prendre comme le présumant certains auteurs, afin de comprendre sa complexité il est essentiel de comprendre le comportement du preneur de décision ou de l'investisseur, surtout lorsqu'il s'agit du décideur propriétaire de l'entreprise familiale, ce dernier opérant dans un cadre purement subjectif devra être très conscient du fait qu'il ne décide pas uniquement de choisir le projet ou de le rejeter, mais plutôt

³ Traduction des auteurs

il décide le destin de son affaire, ainsi il ne devrait pas être aveuglé par ses les effets des facteurs comportementaux prédominant au sein de l'entreprise familiale.

Malheureusement rares sont les recherches qui se sont intéressées à l'influence que subit la décision d'investissement en raison des particularités de l'entreprise familiale résultant de l'implication de la famille dans le processus décisionnel (Jorgenson 1967).

2.4.2 La théorie du comportement planifié : Une preuve d'admission d'une pure subjectivité lors de la prise de décision

Cette théorie a été initiée par Ajzen (1985), elle se base sur le constat que le comportement humain dans un contexte spécifique peut être prédit et expliqué par (Koropp et al., 2014) :

- *Son attitude vis-à-vis du comportement* : Elle se réfère à l'évaluation favorable ou défavorable des conséquences attribuées par le décideur au comportement,
- *Les normes subjectives* : Se rapportent aux croyances du preneur de décision, ses préférences ainsi que les avis de son entourage sur la mise en action du comportement potentiel ou non,
- *Le contrôle qu'il aura sur le comportement* : Il se réfère au degré de facilité ou au niveau de difficulté de l'exécution du comportement potentiel.

Le regroupement des trois variables permet d'initier la logique du comportement planifié. Ajzen suppose que plus les 3 variables sont pointues plus l'intention de mettre en action le comportement s'accroît.

Dans le cadre de cette recherche, le contexte familial paraît très adéquat à la mobilisation de cette théorie, en effet la famille a une influence sur le management de son affaire, de même qu'elle a une influence sur les décisions (Sharma 2014). Par suite, les objectifs des membres de la famille et leurs intérêts personnels ont une très grande influence sur la manière avec laquelle l'entreprise est tournée (Chris 2007).

Le point qui différencie les firmes familiales de leurs rivales non familiales est la richesse socio-émotionnelle existante grâce à leurs caractéristiques, elle a été explicitée tout au long de ce travail. Les décideurs font d'elle la variable incontournable lors de la prise de toutes les décisions.

Cette théorie s'adapte au contexte de sa mobilisation, et étant donné que le contexte des entreprises familiales est caractérisé par une abondance des normes subjectives, l'adoption de cette théorie du comportement planifié semble adéquate. Elle sert à mettre en œuvre l'ensemble des variables comportementales et subjectives qui influencent les décisions d'ordre stratégique plus précisément les décisions d'investissement.

La prise de décision est généralement prise par le leader de l'organisation, plusieurs recherches sur les entreprises familiales se sont focalisées sur la manière avec laquelle les activités entrepreneuriales des dirigeants influencent la pérennité et la performance de la firme (Rosa 2014). Conséquemment, cette orientation entrepreneuriale subsiste dans une logique de saisie d'opportunités, et ce choix se trouve influencé par les croyances, les valeurs et les attitudes de l'entrepreneur / leader / dirigeant lui-même ainsi que par l'environnement externe et la structure de l'entreprise (Melin 2010).

Le processus décisionnel est réellement influencé d'une part par l'ensemble des caractéristiques de l'organisation imposées par la présence de la famille, ainsi que de son système de valeurs ...etc, et d'une autre part par l'ensemble des traits de personnalité du décideur lui-même liés à ses croyances et préférences, à ses émotions et intuitions ainsi qu'à son positionnement vis-à-vis du risque.

Du moment où la décision est une action sur laquelle repose le fonctionnement de l'organisation, notamment lorsqu'il s'agit des décisions stratégiques liées aux investissements,

ces dernières doivent être reposées sur des facteurs rationnels et quantitatifs en priorité. La réalité fait que les décisions ne se prennent pas prioritairement sur la base de calcul de la VAN, TRI, DRC, Coût de capital ...etc. Dans le contexte familial, la décision d'investissement subit en amont les effets des caractéristiques et objectifs de la famille, et se trouve loin d'être assise sur une base dite rationnelle en premier lieu.

3. Le modèle théorique de la recherche

En se basant sur les divers arguments et réflexions retrouvés dans la littérature sur l'influence des décideurs familiaux sur les décisions stratégiques à savoir d'investissement, dû essentiellement à l'implication de la famille dans la mise en place des stratégies de son affaire et du choix des projets d'investissement, un modèle théorique préliminaire a été développé pour tenter de regrouper l'ensemble des relations entre les variables de la recherche.

Figure : *Modèle théorique préliminaire de la recherche*

Source : *Auteurs*

4. Les perspectives de la recherche

Malgré le fait que cette recherche a permis de mettre la lumière sur l'influence des caractéristiques de l'entreprise familiale sur les décisions d'investissement qui sont dotées d'une très grande importance, il reste beaucoup à faire pour avancer la littérature sur cette problématisation.

Une chose est claire, l'exploration théorique est importante du moment où la capitalisation des travaux antérieurs nous a permis de mettre en concordance les effets de l'existence de la famille au sein de l'entreprise sur la gestion ainsi que les effets des facteurs comportementaux qui s'y affèrent sur les décisions d'investissement.

Plusieurs questions de recherches ont été relevées tout au long de ce travail, ces dernières représentent des champs d'investigation pour les recherches futures pour plus de complémentarisation et d'enrichissement.

Cette recherche avait comme objectif de tenter de faire une exploration théorique efficiente pour éclaircir les concepts clés, une étude empirique s'avère nécessaire pour faire suite à ce travail en confrontant la problématique au terrain en suivant en recommandation une approche

exploratoire purement qualitative puisque les motifs auxquels nous nous sommes intéressés sont non observables et donc nécessiteront des jugements de valeur.

5. Conclusion

Une entreprise familiale opérante sur un marché souhaite tout au long de sa survie de se développer et d'accroître sa part de marché. Cet objectif ne peut être possible qu'à travers la mise en place d'un ensemble de plans stratégiques fermes et bien maîtrisés pour mener l'entité vers la voie désirée.

Cette recherche a permis d'attirer l'attention sur le fait que la décision d'investissement est considérée comme un des outils susceptibles de répondre aux attentes des propriétaires familiaux. Cette décision en amont est une opportunité qui apparaît sur le marché et qui devrait être saisie avant que les concurrents ne s'en aperçoivent et se rattrapent. L'opportunité devrait en principe être bien cernée, les preneurs de décision doivent en principe effectuer des études pour voir sa faisabilité et ceci en l'adaptant aux objectifs de l'entreprise familiale.

Les responsables doivent généralement donner une importance cruciale à la décision d'investissement, la théorie financière classique stipule que les déterminants derrière sont purement quantitatifs et que le décideur est supposé calculer pour prendre sa décision, et choisir pour ce faire le projet le plus rentable et le plus bénéfique pour les actionnaires, mais aussi pour l'entreprise.

Ceci a été critiqué par des théories modernes qui s'embarquent dans l'explication des déterminants derrière les décisions d'investissement incluant l'aspect comportemental naissant des caractéristiques de la firme familiale et critiquent les constatations théoriques qui se basent uniquement sur un aspect économique.

La logique de ces théories comportementales est très adaptée au contexte des entreprises familiales, la famille a une très forte influence sur la gestion et l'entreprise, donc elle aura par défaut une influence sur les décisions. Ceci dit l'objectif primordial de la famille est celui de la conservation de la richesse socio-émotionnelle qui garantit l'accroissement de l'affectivité de la famille vis-à-vis de son affaire.

Lorsqu'il y a introduction d'émotions et d'affectivité, les pensées devront être changées, et les recherches devront aller au-delà des méthodes traditionnelles pour expliquer le choix d'investissement, plutôt que d'introduire l'importance de la « personne » du preneur de décisions à savoir son attitude, sa personnalité, sa perception du risque et son comportement pour expliquer leur influence sur le processus de décision.

Références

- (1). Abd Elazez A. Hashem, (2017). The effect of decision-maker characteristics on the selection and utilization of strategic decision-making tools Strategic decision-making tools-JEL classification. Business Administration: General M10
- (2). Amélie Moynot .(2013, 16 Décembre). Les 5 secrets qui expliquent la réussite économique des entreprises familiales. <https://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/secrets-entreprises-familiales-developper-311936.html> (consulté le 12/01/2020 à 21:09)
- (3). Andrea Kuiken. (2015). Theory of Planned Behaviour and the Family Business, M. Nordqvist, L. Melin, M. Waldkirch, G. Kumeto, p. 99-118
- (4). Andreas Kallmuenzer, Mike Peters. (2018). Strategic decision-making in family firms: an explorative study. European Journal of International Management, September, 12(5/6)
- (5). Benoist Rousseau. (2016, 23 Novembre). La théorie des perspectives ou le choix orienté. <https://www.andlil.com/theorie-des-perspectives-153648.html>. (consulté 23/01/2020 à 13h00)

- (6). Christian Koropp, Franz W. Kellermanns, Dietmar Grichnik and Laura Stanley. (2014) Financial decision making in family firms : An adaptation of the theory of planned behavior, *Family business review*, 1-21.
- (7). Coville Thierry. (2014) L'entreprise familiale est-elle éthique ?. *Revue de l'Entrepreneuriat*, vol. vol. 13, no. 3, pp. 73-97.
- (8). Duarte Pimentel, Marc Scholten, Joao Pedro Couto. (2018). Fast or slow? Decision-making styles in small family and nonfamily firms. *Journal of Family Business Management*. April, 8(2), 113-125.
- (9). HANNACHI Mariem. (2015). La régénération stratégique de l'entreprise familiale : le cas des entreprises multigénérationnelles.
- (10). Iqbal Mahmood. Syed, Z.A.S. (2015). Corporate Finance and Prospect Theory: An Empirical Analysis. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* Vol. 35, No. 2, pp. 573-583
- (11). Kast, R. (2002). *La théorie de la décision*. Paris: La Découverte.
- (12). Le Vigoureux, F. & Aurégan, P. (2010). Comportement et gouvernance des moyennes entreprises familiales au capital ouvert. *Revue internationale P.M.E.*, 23 (3-4), 71-93.
- (13). Muhammad Nauman Khan, Fawad Khan. (2018). DOES OWNERSHIP MATTER? A STUDY OF FAMILY AND NON FAMILY FIRMS IN PAKISTAN. *Les problèmes du management du 21ème siècle*. 95-109
- (14). NACIYE SEKERCI. (2015). Factors Associated with Strategic Corporate Decisions in Family Firms : Evidence from Sweden. *La revue internationale de la finance*.
- (15). Shafir, E., Simonson, I., & Tversky, A. (1993). Reason-based choice. *Cognition*, 49(1-2), 11-36
- (16). Stoilkovska, Aleksandra, Violeta Milenkovska, and Gordana Serafimovic. (2013). The influence of family relations on decision making in family businesses. *UTMS Journal of Economics*. 4 (1), 17-26
- (17). Virlics, A. (2013). Investment Decision Making and Risk. *Procedia Econ. Finance* 6, 169-177
- (18). Welsh, D.H.B & Zellweger, T. (2010, July). Can we afford it? Investment decisions of family and nonfamily owners. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 16 (2), 21-41